

ӘОЖ (УДК): 377.031:53:530:004

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА STEM ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

САГЫНТАЕВА АКНИЕТ АСКАРОВНА

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М01504 - Физика білім беру бағдарламасының 1 – курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада физиканы оқыту үдерісінде STEM технологияларын қолданудың теориялық негіздері мен практикалық мүмкіндіктері қарастырылады. STEM технологиясы жаратылыстану пәндерін интеграциялауға, оқушылардың инженерлік ойлауын дамытуға, тәжірибелік-эксперименттік әрекет арқылы білім сапасын арттыруға бағытталған инновациялық модель ретінде сипатталады. Мақалада орта мектеп физика курсындағы «Динамика» тарауын оқытуда жобалық жұмыстар, симуляциялар, цифрлық лабораториялар және робототехника элементтерін пайдалану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, өмірлік жағдаяттарға негізделген есептер шешу, сыни ойлау, зерттеушілік және инженерлік ойлау қабілеттерін дамыту мүмкіндіктері көрсетіледі.

Тірек сөздер: STEM технологиясы, «Динамика» тарауы, жобалық жұмыстар, физиканы оқыту әдістемесі, оқушылардың зерттеушілік дағдылары, пәнаралық интеграция, сыни ойлау.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практические возможности применения STEM-технологий в процессе обучения физике. STEM-технология представлен как инновационная модель, направленная на интеграцию естественно-научных дисциплин, развитие инженерного мышления учащихся и повышение качества образования за счет практико-экспериментальной деятельности. В статье показаны возможности использования проектных работ, симуляций, цифровых лабораторий и элементов робототехники при изучении раздела «Динамика» школьного курса физики для повышения интереса учащихся к предмету, решения задач, основанных на жизненных ситуациях, а также развития критического мышления, исследовательских и инженерных умений.

Ключевые слова: STEM-технологии, раздел «Динамика», проектные работы, симуляции, инженерное мышление, исследовательские навыки, междисциплинарная интеграция, критическое мышление.

THE USE OF STEM TECHNOLOGIES IN PHYSICS EDUCATION

Abstract. This article examines the theoretical foundations and practical potential of applying STEM technologies in physics education. The STEM approach is presented as an innovative model aimed at integrating science disciplines, enhancing students' engineering thinking, and improving the quality of learning through experimental and project-based activities. The article demonstrates the potential of using project-based work, simulations, digital laboratories, and elements of educational robotics in teaching the «Dynamics» unit of the school physics course to increase students' interest in the subject, support the solution of real-life context-based problems, and develop critical thinking, research skills, and engineering competencies.

Keywords: STEM technology, «Dynamics» unit, project-based work, simulations, engineering thinking, research skills, interdisciplinary integration, critical thinking.

Қазіргі таңда білім беру жүйесі цифрландыру, жасанды интеллект, Индустрия 4.0, «жасыл» экономика, киберфизикалық жүйелер сияқты жаһандық үрдістердің ықпалымен терең трансформация кезеңін бастан кешіруде. Бұл үрдістер мектептегі білім мазмұнын жанартуды ғана емес, оқыту әдіснамасын да қайта қарауды талап етеді. Оқушыдан тек теориялық білімді меңгеру емес, сонымен қатар күрделі мәселелерді талдай білу, ақпаратты сүзгіден өткізу, түрлі дереккөздерден алынған мәліметтерді біріктіріп, практикалық шешім ұсыну қабілеті күтіледі. Осы тұрғыдан алғанда, жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндердің, әсіресе физиканың рөлі айрықша [1].

Физика пәні – табиғат құбылыстарын тәжірибелік зерттеу, модельдеу және математикалық талдау арқылы түсіндіретін жетекші жаратылыстану ғылымы. Мектептегі физика курсы оқушының ғылыми дүниетанымын, логикалық-математикалық ойлауын, кеңістіктік елестетуін, дәлелдеу мәдениетін қалыптастыруға қабілетті. Алайда түсіндірмелі-иллюстративті оқыту үлгісі қазіргі оқушының когнитивті ерекшеліктеріне және еңбек нарығының сұранысына толық сәйкес келе бермейді: фронтальды түсіндіру басым, практикалық-әрекеттік компонент жеткіліксіз, пән мазмұны мен өмірлік жағдаяттардың байланысы әлсіз болып қалады.

Осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталған заманауи тәсілдердің бірі – STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) технологиясы. STEM-білім беру – жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерия және математика пәндерін кіріктіру негізінде оқушылардың зерттеушілік, инженерлік және жобалық құзыреттерін дамытуды көздейтін интегративті педагогикалық тұжырымдама. STEM тәсіл оқу процесін «теория – тәжірибе – жоба – өмірлік қолдану» логикалық тізбегіне құра отырып, оқушының оқу мотивациясын, құндылық бағдарын және кәсіби бағытын айқындауға мүмкіндік береді.

STEM идеяларының тарихи алғышарттары ХХ ғасырдың орта тұсындағы политехникалық білім беру, жобалық оқыту, проблемалық оқыту тұжырымдамаларымен байланысты. Өндіріс пен техника қарқынды дамыған кезеңдерде мектеп білімінде техникалық шығармашылық, конструкциялау, құрылғылармен жұмыс істеу элементтері күшейтілгені белгілі. Қазіргі кезеңде бұл идеялар цифрлық технологиялармен, робототехникамен, 3D-модельдеумен, сандық зертханалармен, микроконтроллерлермен (Arduino, Micro:bit және т.б.) интеграциялану арқылы жаңа сапалық деңгейге көтеріліп отыр.

Қазіргі замандағы білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушыларды тек дайын ақпаратты меңгеруге емес, оны өмірде қолдануға, жаңа білімді өздігінен игеруге және шығармашылық тұрғыдан ойлауға үйрету. ХХІ ғасыр дағдыларының (сыни ойлау, ынтымақтастық, креативтілік, коммуникация және цифрлық сауаттылық) қалыптасуы – мектеп пәндерін оқытудың жаңа тәсілдерін талап етеді. Осы тұрғыда STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) технологиясы – оқытудың интеграциялық және инновациялық бағыты ретінде ерекше маңызға ие.

Физиканы STEM технологиясының негізінде оқыту – ғылым, технология, инженерия және математиканы өзара байланыстыра отырып, нақты өмірлік мәселелерді шешуге бағытталған оқыту жүйесі. Мұндай тәсіл оқушылардың ғылыми ізденіс мәдениетін қалыптастырады, жобалық және зерттеушілік қызметке баулиды. STEM сабақтарында оқушылар тек теориялық біліммен шектелмей, тәжірибе жасап, инженерлік ойлау қабілетін дамытады, өз идеяларын прототип немесе жоба түрінде жүзеге асырады.

Қазіргі мектеп тәжірибесінде физиканы оқытудың дәстүрлі әдістері оқушылардың белсенділігін толық дамыта алмайды. Сондықтан мұғалімнің алдында тұрған басты міндеттердің бірі – оқытудың белсенді, өмірмен байланысты әдістерін енгізу. STEM технологиясы осы міндетті жүзеге асырудың тиімді құралы болып табылады. Ол физикалық білімді оқушылардың күнделікті өмірімен, техника мен инженерия саласындағы нақты қолданбалармен байланыстыра отырып, «неге?» және «қалай?» деген сұрақтарға жауап іздетеді.

Осылайша, физика сабақтарында STEM технологиясын қолдану – оқытудың тиімділігін арттырудың, оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытудың және ғылымға қызығушылығын күшейтудің заманауи жолы болып табылады.

Физика пәні STEM тәсілдің өзегіне айнала алады, себебі:

- физикалық заңдар кез келген инженерлік шешімнің негізінде жатыр;
- тәжірибелік жұмыстарды жобалық-зерттеушілік форматта ұйымдастыруға қолайлы;
- математика, информатика, технология пәндерімен табиғи кірігуге мүмкіндік береді;
- энергия, қозғалыс, толқын, өріс, материалдар, электр және магнетизм туралы білім қазіргі өндірістік-технологиялық процестермен тікелей байланысты.

Алдажарова С.Н., мен Исаева Г.Б. STEM білім беруді пәнаралық интеграцияға, проблемалық оқытуға, жобалық-зерттеушілік әрекетке негізделген заманауи модель ретінде сипаттай отырып, оның физика сабағындағы басты функциясы – теориялық заңдарды өмірмен байланыстырып, мағыналы оқу ортасын қалыптастыру екендігін көрсетеді [2].

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының STEM-технология негізінде орта білім беру мазмұнын қайта құрылымдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарында STEM-оқыту «аралас оқыту ортасы» ретінде сипатталып, ғылыми әдісті күнделікті өмірмен байланыстырудың тиімді құралы ретінде ұсынылады [3]. Құжатта:

- физика, математика, информатика, технология байланысын күшейту;
- робототехника, бағдарламалау, құрастыру, 3D-принтинг, визуализация құралдарын тиімді пайдалану;
- сандық лабораториялар мен датчиктерді, қашықтықтан орындалатын зертханалық жұмыстарды енгізу;
- оқушылардың функционалды сауаттылығы мен STEM-құзыреттіліктерін қалыптастыру міндеттері нақты көрсетілген [3].

«Динамика» тарауы мектеп физикасындағы ең маңызды бөлімдердің бірі. Бұл тарауда оқушылар Ньютонның үш заңы, күш түрлері (ауырлық, серпімділік, үйкеліс, тартылыс, тірек реакциясы), масса, үдеу, импульс, энергия және сақталу заңдары сияқты іргелі ұғымдарды меңгереді.

Зерттеулер көрсеткендей, оқушылардың едәуір бөлігі күш пен үдеу арасындағы байланысты, инерция ұғымын, үйкеліс күшінің рөлін түсіндіруде қателіктер жібереді; Ньютон заңдарын формула ретінде есте сақтағанымен, өмірлік жағдайларды талдауда қолдана алмайды. Мәселен: «Неліктен көлік күрт тежелгенде жолаушылар алға қарай лақтырылады?», «Неліктен қауіпсіздік белдігін таққан дұрыс?», «Неліктен мұз үстінде жүру қиын?» деген сұрақтарға оқушылар көбінесе тұрмыстық деңгейде жауап береді, ал физикалық модель тұрғысынан талдау жасау қиынға соғады [2].

7-сынып физика курсындағы «Динамика» тарауы оқушының механика негіздерін түсінуіне бағытталған маңызды бөлімдердің бірі болып табылады. Бұл тарауда денеге әсер ететін күш ұғымы, күштің векторлық сипаты, масса және үйкеліс түрлері қарастырылады. Соңғы жылдары физиканы оқытуда STEM тәсілін қолдану кеңейіп, бұл тараудың мазмұнын практикамен ұштастыра оқытуға жаңа мүмкіндіктер ашты [4].

9-сынып физика курсына «Динамика» тарауы қозғалыстың себептерін, күштердің түрлерін, Ньютон заңдарын, үйкеліс, серпімділік, ауырлық күшін қамтиды. Бұл тақырыптардың барлығы дүниедегі кез келген механикалық процестің негізін түсіндіреді және оқушылардың әрі қарайғы кинематика, энергия, механика заңдарын игеруіне базалық негіз болады. Бұл тақырыптардың құрылымы мен мазмұны оқушыларға ғылыми құбылыстарды түсіндіруден бөлек, оларды тәжірибе жасауға, деректермен жұмыс істеуге, қарапайым инженерлік шешімдер құрастыруға бағыттайды. Сондықтан STEM әдістерін қолдану осы тараудың табиғатына толық сәйкес келеді [5].

Динамика – қозғалыстың себептерін, күштер мен олардың өзара әсерін зерттейтін механиканың бір тарауы. Қазақстанның орта білім беру бағдарламаларында 10-сыныптағы динамика оқытылуы оқушыларға Ньютон заңдары, күштердің түрлері, үйкеліс, центрге

тартқыш күш, сондай-ақ серпімділік пен серпімділік күштерін тереңірек меңгеруге бағытталады. Бұл тарауды STEM тәсілімен алып өту оқушыларға теорияны нақты өлшеулер, инженерлік шешімдер және математикалық талдау арқылы байланыстыртып меңгеруге мүмкіндік береді. Отандық әдістемелік зерттеулер мен мектеп тәжірибелері STEM-ті физика сабағында енгізудің тиімділігін растайды[6].

Динамика заңдары — механиканың ғана емес, техника, инженерия, биомеханика, астрономия, көлік және өнеркәсіп салаларының негізі. Оқушылар Ньютон заңдарының әмбебаптығын, яғни ауылдағы арба қозғалысынан бастап ғарыш кемесінің қозғалысына дейін бірдей заңдылықтардың іске асатынын түсінеді. Бұл оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып, болашақ мамандық таңдауға әсер етеді.

7-сынып физикасында «Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші. Салмақ» тақырыптары оқушыларға табиғаттағы күштердің әсерін түсінуге мүмкіндік береді. Осы тақырыптарға байланысты **STEM-педагогикасының инженерлік бөлімі** ретінде «Тартылыс күшін ескере отырып көпір макетін жобалау» тапсырмасы өте қолайлы. Бұл жобалық жұмыс оқушыларды тек теориялық біліммен шектемей, практикалық инженерлік ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған.

Тақырыбы: «Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші. Салмақ».

Мақсаты: 1. Тартылыс күшін, ауырлық күшін және салмақ ұғымын практикалық түрде түсіну.

2. Инженерлік ойлау және конструкциялық шешім қабылдау дағдыларын дамыту.

3. Материалдарды таңдау арқылы күштердің таралуын зерттеу.

I кезең. Проблеманы түсіндіру (Science)

- «Көпірге салмақ түссе, қандай күштер әсер етеді? Тартылыс күшін қалай ескеру керек?» сұрағын талқылау.

II кезең. Жобалау (Engineering + Technology)

- Оқушылар топтасып көпір макетін сызады: ұзындығы, биіктігі, тіреу нүктелері көрсетіледі.

- Әр топ конструкция материалы мен типін таңдайды (бағаналы, аркалық, треугольник элементтері бар).

- Күштердің таралуын ойлай отырып, макетті жинайды: материалдарды бекіту, тіреу нүктесін дұрыс орналастыру.

Build a Better Bridge: An Integrated S.T.E.M. Lesson

Build a Better Bridge: An Integrated S.T.E.M. Lesson

I сурет. Plymouth Rock Teachers' Lounge көпірді модельдеу платформасы

III кезең. Эксперимент (Science + Mathematics)

- Макетті үстелге орналастырып, оған салмақ түсіріп, макет қанша салмақ көтере алатынын бақылайды.

- Қарапайым есептеулер арқылы салмақ пен тартылыс арасындағы тәуелділікті талдайды.

IV кезең. Деректерді талдау (Mathematics)

- Оқушылар макетке түскен салмақты және нәтижесін кестеге енгізеді.

V кезең. Қорытынды жасау

Талқыланатын сұрақтар: Қай конструкция ең мықты болды? Материал мен форманың тартылыс күшін көтеруге әсері қандай? Болашақ инженер ретінде қандай жақсартулар енгізер еді?

- Теориялық тұжырымдар мен тәжірибе нәтижесі салыстырылады: ауырлық күші мен салмақ дұрыс есептелгенде, макет тұрақты болады.

Тәжірибе оқушыларға күштердің теңгерімін, конструкцияның беріктігін және салмақтың көпірге әсеріннақты түсінуге мүмкіндік берді.

9-сынып физикасындағы «Ньютонның екінші заңы. Масса» тақырыбын қарастырып көрейік.

Мақсаты: 1. Ньютонның екінші заңының мәнін тәжірибе арқылы дәлелдеу.

2. Арба қозғалысының инженерлік моделін құрастыру.

3. Эксперименттік деректерді математикалық өңдеу және график тұрғызу.

I кезең. Проблеманы түсіндіру (Science)

- «Дененің үдеуі неге тәуелді? Тартылатын күшке ме, әлде массаға ма?» сұрағын талқылау.

II кезең. Жобалау (Technology): Смартфон датчигін пайдалану.

Оқушылар смартфонды арбаның үстіне орналастырып, акселерометр қосымшасын ашады. Арба қозғалғанда смартфон **үдеу (a)** мәндерін нақты уақыт режимінде береді.

2 сурет. Phyphox (Physics Toolbox Experiment)

III кезең. Engineering (Инженерия): Эксперименттік қондырғы құрастыру.

Оқушылар инженер ретінде жұмыс істейді:

- арба тұрақты жүретіндей жол таңдау
- жіпті дұрыс өлшеп, сыйымдылықты реттеу
- қателерді азайту үшін құрылғыны жетілдіру

IV кезең. Деректерді талдау (Mathematics)

№	Арба масса (kg)	Жүк массасы(kg)	Күш (N)	Үдеу(m/s^2)
1	0,4	0,05	0,49	1,1
2	0,45	0,05	0,49	0,98
3	0,5	0,05	0,49	0,82

V кезең. Қорытынды жасау.

Массаны арттырғанда үдеу азаяды; күшті арттырғанда үдеу көбейеді; алынған нәтижелер $F = ma$ формуласына толық сәйкес келеді. Осылайша Ньютонның екінші заңы эксперимент арқылы дәлелденеді.

10-сынып, Айналмалы қозғалыстағы центрге тартқыш күш. Күштің массаға, радиусқа және жылдамдыққа тәуелділігін зерттеу.

Мақсаты: 1. Айналмалы қозғалыстағы центрге тартқыш күш ұғымын түсіндіру.

2. STEM тәсілі арқылы эксперименттік дағдылар мен инженерлік ойлау қабілеттерін дамыту.

I кезең. Проблеманы түсіндіру (Science)

- «Айналмалы қозғалыстағы объектіге қандай күштер әсер етеді? Центрге тартқыш күш қалай пайда болады?» сұрақты талқылау.

II кезең. Жобалау (Engineering + Technology)

- Оқушылар топтасып айналмалы жүйе жасайды: масса арқанға немесе серіппеге байланады.

- Арқан ұзындығын өзгертіп, массаны әртүрлі етіп айналдыру арқылы тартқыш күшті өлшейді (динамометр немесе акселерометр арқылы).

- Нәтижелерді видео арқылы жазып, Tracker немесе GeoGebra бағдарламасында жылдамдық пен күш арасындағы байланыс графигін тұрғызады.

III кезең. Деректерді талдау (Mathematics)

Оқушылар формуланы қолданып есептейді: $F = \frac{mv^2}{r}$

IV кезең. Нәтиже және қорытынды.

Оқушылар центрге тартқыш күштің массаның өсуіне, радиустың кемуіне және жылдамдықтың артуына тәуелді екенін нақты тәжірибе арқылы көрді. STEM тәсілі арқылы теориялық заңды практикамен байланыстырып, инженерлік жобалау және математикалық талдау дағдыларын меңгерді.

Бұл жобалық тапсырма оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, инженерлік ойлауын және логикалық қабілетін дамытып қана қоймай, сабақтағы теориялық ұғымдарды нақты өмірлік жағдайда қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылар күштердің теңгерімін, салмақ пен тартылыс арасындағы байланысқа практикалық көзқараспен қарай отырып, физикалық заңдарды түсінуді тереңдетеді.

Физиканы оқыту тәжірибесін сипаттайтын қазіргі қазақстандық зерттеулер STEM технологиялары мектеп физикасын жаңғыртудың, әсіресе «Динамика» тарауын оқытудың өте тиімді бағыты екенін көрсетеді. STEM тәсілі физиканы «абстракт теориялық пәннен» нақты инженерлік-техникалық мәселелерді шешуге бағытталған тәжірибелік пәнге айналдыруға мүмкіндік береді: оқушы формуланы жай жаттап қоймай, шынайы объектіні (арба, лифт моделі, робот, тежеу жүйесі, т.б.) жобалау және сынау барысында осы формулалардың нақты қалай «жұмыс істейтінін» көреді [7].

«Динамика» тарауы мазмұны жағынан да, өмірмен байланысы тұрғысынан да STEM технологияларын интеграциялауға ең қолайлы бөлімдердің бірі болып табылады. Ньютон заңдары, күш түрлері, импульс, энергия және сақталу заңдары көлік жүйелері, лифт, өндірістік механизмдер, робот техникасы, спорт биомеханикасы сияқты сан алуан қолданбалы міндеттермен табиғи түрде ұштасады. Инженерлік дизайнға негізделген жобалық жұмыстар,

цифрлық лабораториялар мен компьютерлік симуляциялар, робототехника және бағдарламалау элементтері арқылы «Динамика» тарауын оқыту оқушылардың:

- физикалық заңдарды күнделікті өмірлік жағдаяттармен және заманауи техникамен байланыстыра алуына;

- эксперимент жоспарлау, өлшеу, деректерді өңдеу және нәтижені талдау сияқты зерттеушілік дағдыларын дамытуына;

- инженерлік ойлау, модельдеу, жобалау және конструкторлық шешім ұсыну қабілеттерін қалыптастыруына;

- командада жұмыс істеу, коммуникация, жауапкершілік, креативтілік сынды soft-skills құзыреттерін жетілдіруіне жағдай жасайды[8].

Практикалық тұрғыдан алғанда, «Динамика» тарауын STEM технологиялары арқылы оқытуды кеңейту үшін:

- физика мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламаларына STEM-педагогика, инженерлік дизайн циклі, сандық лабораториялар, Arduino және робототехника бойынша арнайы модульдер енгізу;

- «Динамика» тарауына арналған STEM-негізделген үлгілік сабақ жоспарлары, жобалық тапсырмалар банкі, тәжірибелік жұмыстар сценарийлерін әзірлеп, білім беру ұйымдарына ұсыну;

- мектептерді кезең-кезеңмен сандық лабораториялық кешендермен, робототехника жиынтықтарымен, 3D-модельдеу және симуляция бағдарламаларымен жабдықтау;

- динамикамен байланысты STEM-жобаларды мектепшілік және сыртқы ғылыми-практикалық байқауларға шығару сияқты шаралар маңызды.

Осылайша, «Динамика» тарауын оқытуда STEM технологияларын жүйелі және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негізделген түрде қолдану мектеп физикасының сапасын арттырудың, оқушылардың XXI ғасыр дағдыларын дамыту мен оларды ғылыми-техникалық прогресс талаптарына сай даярлаудың дәлелденген әрі перспективалы бағыты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Шууюшбаева Н.Н., Сапанова А.А. Использование STEM-технологий в обучении физике // Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. – 2024. – № 3. – 38–44 б.
2. Алдажарова С.Н., Исаева Г.Б. Мектепте пәнаралық байланыста физиканы оқытудағы STEM білім берудің рөлі // Торайғыров университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2023. – № 3 (363). – 55–63 б.
3. STEM-технология негізінде орта білім беру мазмұнын қайта құрылымдау бойынша әдістемелік ұсынымдар. – Нұр-Сұлтан : Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2022. – 120 б.
4. Башарұлы Р., Тезекеев С., Ахметжанова Н. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2025. –66 б.
5. Казахбаева Д.М., Насохова Ш., Бекбасар Н. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Мектеп, 2018. –73 б.
6. Кронгарт Б., Казахбаева Д., Иманбеков О., Кыстаубаев Т. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Мектеп, 2019.–46 б.
7. Физиканы оқытуда STEM технологиясын қолдану : ғылыми мақала / Ақмола облысының мұғалімдері. – 2025.
8. Абдрахманова Х.К., Құдайбергенова Қ.Б., Йамак Х. Болашақ физика мұғалімдерінің STEM-әдісімен білім алуы // Педагогика вестнигі (Қарағанды университеті). – 2022.